

AXBOROT TIZIMLARIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALAR**Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna,***Farg‘ona politexnika instituti, Intellektual muhandislik tizimlari kafedrasini professori,***Sobirjonov Ibratbek Salohiddin o‘g‘li***54-22 IMT gurux talabasi*

Annotatsiya. Ushbu tezisda Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 6-oktabrda tasdiqlangan PQ-4851 qarorida keltirilgan axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etish borasidagi topshiriqlarning ijrosini ta’minlashga maqsadida bulutli texnologiyalarni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar taxlili keltirilgan

Kalit so‘zlar. Axborot tizim, bulutli texnologiya, internet, bulutli hisoblash

Zamonaviy axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda dasturiy tizimlardan umumiy foydalanish tushunchasi tobora kengaymoqda. Jumladan, hozirgi davrdagi ilg‘or texnologiyalarning har bir sohada keng qo‘llanilishi insoniyatga qulaylik yaratishi bilan bir qatorda ushbu texnologiyalardan foydalanish jarayonidagi ayrim kamchiliklarni ham yuzaga keltirmoqda. Bu kamchiliklar sirasiga mazkur texnologiyalardan foydalanishdagi qiyinchiliklar, ya’ni foydalanuvchining umumiy tizim texnologiyalari borasida bilim va ko‘nikma yetishmasligini asosiy o‘rinda keltirib o‘tishimiz mumkin.

Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 6-oktabrda tasdiqlangan PQ-4851 qarorida ham axborot texnologiyalari sohasidagi kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etishni ta’minlashning muhim shartlaridan biri qilib olinganligi ushbu yo‘nalishda amalga oshirilishi kerak bo‘lgan rejalarning salmoqli ekanligini ko‘rsatadi [1]. Mazkur strategiyada belgilab olingan maqsadlarga ko‘ra bulutli texnologiyalarga doir quyidagi bo‘limlar mavjud:

- 2021-yil 1-yanvardan boshlab fuqarolar tomonidan tizim boshqaruvi, ma’lumotlar bazasi va “bulutli” platformani boshqarish, axborot xavfsizligini ta’minlash va boshqa talab yuqori bo‘lgan yo‘nalishlarda xalqaro IT-sertifikatlarni olish xarajatlarining 50 foizgacha bo‘lgan qismini qoplash tizimi joriy etiladi;

- iqtisodiyot tarmoqlarida virtual va to‘ldirilgan reallik, sun‘iy intellekt, kriptografiya, mashina o‘rganishi, katta ma’lumotlarni tahlil qilish va “bulutli” hisoblash texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish;

- “bulutli” hisoblashlar asosida ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlarini rivojlantirish, foydalanuvchi talablariga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasining axborot resurslariga doimiy ulanishni ta’minlash;

- robototexnika komplekslari va odamlar o‘zaro ta’sirining algoritmlarini ishlab chiqish, ma’lumotlar uzatish tarmoqlari infratuzilmasini, o‘rnatilgan sensorlar va sensor tarmoqlarni takomillashtirish, shuningdek, “bulutli” xizmatlarini taqdim etishning turli xil modellarini amalga oshirish uchun dasturiy ta’minot yaratish bo‘yicha ilmiy ishlarni olib borish;

- elektron raqamli imzo kalitlari infratuzilmasini xalqaro talablarga moslashtirish hamda uchinchi ishonchli tomon tushunchasini bulutli elektron raqamli imzoni amaliyotga joriy etishni nazarda tutgan holda O‘zbekiston Respublikasining “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi Qonunining yangi tahririni ishlab chiqish [2].

Bulutli texnologiyalar - bu model iste’molchiga axborot texnologiyalarini maxsus xizmat sifatida internet orqali namoyon qiladi. Bulutli hisoblashlarning yuzaga kelishida “virtualizatsiya” texnologiyalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi [3]. 2006-yilda Microsoft kompaniyasi “Microsoft virtual PC” Windows versiyasini ishga tushirildi. 2006-yilda Amazon kompaniyasi o‘z qurilmalarida virtual serverlarni kengaytirish orqali “Amazon Elastic Compute Cloud” yuzaga keldi buning yana asosiy sabablaridan biri virtual serverlarni boshqa qurilmalarga (iste’molchilarga) ijaraga berish orqali bulutli texnologiyalarni kelib chiqishiga turtki bo‘ldi [4].

Bulutli texnologiyalar - bu Internet-foydalanuvchiga Internet-xizmat sifatida kompyuter resurslari taqdim etiladigan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari. "Bulut" so'zi bu erda barcha texnik tafsilotlarni yashiradigan murakkab infratuzilmani ifodalovchi metafora sifatida mavjud. Bulutli hisoblash, shuningdek, ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasidir, unda foydalanuvchiga Internet xizmati sifatida kompyuter resurslari va imkoniyatlari taqdim etiladi. Foydalanuvchi o'z ma'lumotlariga kirish huquqiga ega, ammo uni boshqarolmaydi va infratuzilma, operatsion tizim va o'zi ishlayotgan dasturiy ta'minot haqida qayg'urmasligi kerak. "Bulut" atamasi kompyuter tarmog'i diagrammasidagi internet tasviriga asoslangan metafora sifatida yoki barcha texnik tafsilotlar yashiringan murakkab infratuzilma tasviri sifatida ishlatiladi. 2008 yilda nashr qilingan IEEE hujjatiga ko'ra, "Bulutli hisoblash bu paradigma bo'lib, unda ma'lumot Internet serverlarida doimiy ravishda saqlanadi va mijoz tomonidan vaqtincha saqlanadi, masalan, shaxsiy kompyuterlarda, o'yin pristavkalari, noutbuklar, smartfonlarda va hokazo.

Bulutli texnologiyalar uchun eng muhim xususiyat foydalanuvchilarning internet-manbalarini notekis talab qilishidir. Ushbu notekislikni bartaraf etish uchun yana bir oraliq qatlam qo'llaniladi - serverni virtualizatsiya qilish. Shunday qilib, yuk virtual serverlar va kompyuterlar o'rtasida taqsimlanadi.

Bulutli texnologiyalar - bu xizmatlarni taqdim etuvchi turli xil tushunchalarni o'z ichiga olgan bitta katta tushunchadir. Masalan, dasturiy ta'minot, infratuzilma, platforma, ma'lumotlar, ish joyi va boshqalar. Bularning barchasi nima uchun kerak? Bulutli hisoblash deb nimaga aytilmaydi? Birinchisi - mahalliy kompyuterda oflayn hisoblash. Ikkinchidan, xizmatga ayniqsa murakkab hisob-kitoblarni bajarish yoki ma'lumotlar qatorini saqlash buyurilganida, kommunal hisoblash. Uchinchidan, bu kollektiv (tarqatilgan) hisoblash (gridcomputing).

Bulutli ma'lumotlarni saqlash - Onlayn saqlash modeli, unda ma'lumotlar tarmoqda tarqatilgan ko'plab serverlarda saqlanadi va mijozlar, asosan uchinchi shaxs tomonidan foydalanish uchun taqdim etiladi. O'zining maxsus serverlarida ma'lumotlarni saqlash uchun ushbu maqsadlar uchun maxsus sotib olingan yoki ijaraga olingan modeldan farqli o'laroq, serverlar soni yoki har qanday ichki tuzilishi umuman mijozga ko'rinmaydi. Ma'lumotlar mijoz nuqtai nazaridan bitta yirik virtual serverni ifoda etadigan bulut deb nomlangan holda saqlanadi va qayta ishlanadi. Jismoniy jihatdan, bunday serverlar bir-biridan uzoqroq, turli qit'alar joylashgan joyga qadar joylashgan bo'lishi mumkin.

Bulutli hisoblashdan foydalanganda iste'molchi xarajatlari operatsion xarajatlarga o'tkaziladi - bulutli provayderlar xizmatlari uchun to'lov xarajatlari shunday tasniflanadi.

Xulosa o'rnida mazkur texnologiyaning axborot tizimlarida tabdiq etilishi vaqt o'tishi bilan zamon talabiga aylanib borishi kutilmoqda. Shuningdek, mazkur texnologiyaning imkoniyatlari mutaxassislar tomonidan tobora kengayib borishi bilan birga undan foydalanuvchilar soni ham ortib boradi. Bu omil esa texnologiyaning deyarli har bir yo'nalishga tezkorlik bilan ajralmas qismiga aylanayotganidan dalolat bermoqda. Ularning negizida yaratilayotgan gibrid tizimlar foydalanish nuqtalariga ish jarayonidan uzilmagan holda, bir paytning o'zida bir necha rejimda ishlash imkonini beradi. Shu bilan birga, yangi texnik ishlanmalar tarmoq ma'murlari oldida turgan tarmoqlarni boshqarish va ulardan foydalanish bilan bog'liq ko'plab muammolarni ham hal etilishi ko'zlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xodjiyeva, S. S., Firdavs, Q., & Nargiza, F. (2021). O'zbekistonda raqamli mamlakatni qurishda tizimli yondashuvlar. Самарқанд давлат университети, 530.
2. Mirzayev, A. O. K. (2021). Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish va o'rganishning mavjud imkoniyatlari. Academic research in educational sciences, 2 (12), 1046-1051.
3. DZHURAEV, M. K. Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. Молодой ученый Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый", (6), 286-289.
4. Murodova, G. (2021). Bulutli texnologiyalar axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining zamonaviy yo'nalishi sifatida. Центр научных публикаций (buxdu. uz), 3(3).